

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫК

Якубова Зайтуна Зайниевна.

ПТУ №1

город Гиждуван

Учитель русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8129247>

Аннотация: В данной статье освещено использование игровых педагогических технологий в процессе обучения русского языка.

Ключевые слова: обучения, русский язык, игра. Игра рассматривается как любое соревнование или состязание между играющими, действия которых ограничены определенными условиями (правилами) и направлены на достижение определенной цели (выигрыш, победа, приз).

В процессе игры: правила поведения и роли, приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся, накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками, учителями, привлеченными дополнительными средствами -наглядными пособиями, учебниками, компьютерными технологиями. Игра служит подготовкой к серьезной дальнейшей деятельности; в игре человек, упражняясь, совершенствует свои способности. Источник игры усматривается в избытке сил: избыточные силы, не израсходованные в жизни, в труде, находят себе выход в игре. Теория игры как деятельности, порождаемой удовольствием. В игре видят реализацию вытесненных из жизни желаний, поскольку в игре часто разыгрывается и переживается то, что не удастся реализовать в жизни. Игровая форма занятий создается на уроках русского языка при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций происходит по следующим основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. Игра отличается тем, что человек, обучаясь в ходе игры, и не подозревает о том, что чему- то учится. Игровые мотивы: 1.

Мотивы общения: учащиеся учатся общаться, учитывать мнение товарищей, при решении коллективных задач используются разные возможности учащихся, совместные эмоциональные переживания способствуют укреплению межличностных отношений. 2. Моральные мотивы: каждый ученик может проявить себя, свои знания, умения, свой характер, волевые качества, свое отношение к деятельности, к людям. 3. Познавательные мотивы: игра стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и осознанию пути достижения цели (нужно знать больше других), результат зависит от самого игрока, уровня его подготовленности, способностей, выдержки, умений, характера, обезличенный процесс обучения в игре приобретает личностные значения, ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный фон для развития познавательного интереса, состязательность притягательна для детей. Удовольствие, полученное от игры, создает комфортное состояние на уроках и усиливает желание изучать предмет, в игре всегда есть некое таинство

- неполученный ответ, что активизирует мыслительную деятельность ученика, толкает на поиск ответа, в процессе достижения общей цели активизируется мыслительная деятельность.

Использованная литература:

1. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. – Р-н/Д.: «Феникс», 2004.
2. Педагогические технологии. Т.П. Сальникова. – М.: Сфера, 2005.